

BOEKBESPREKING.

ROETHLISBERGER, F. J. — *BEDRIJF EN PERSONEEL* — N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Mij. Amsterdam — 1949 — 219 blz.

door *Drs H. J. Krusinga*

Dit werk van een jong Amerikaans hoogleraar in „human relations” behandelt een onderwerp van grote actuele betekenis, nl. de problemen welke zich voordoen met betrekking tot de samenwerking tussen mensen, in het bijzonder in het moderne bedrijfsleven.

Het onderwerp wordt bij de lezer ingeleid met een voorwoord van Elton Mayo. Hierin schetst deze hoe de toeneming van de technische productiviteit gedurende de laatste tweehonderd jaar gepaard is gegaan met een voortdurende vermindering van het menselijk vermogen tot samenwerking. Deze vermindering van het vermogen om spontaan en effectief met anderen samen te werken ging daarbij hand in hand met een toenemende behoefte aan onderlinge samenwerking. Roethlisberger nu wil belangstelling wekken voor de verwaarloosde problemen der samenwerking, zulks met het doel om aan te tonen dat samenwerking niet aan het toeval overgelaten kan worden. Schrijver richt zich hierbij tot het intelligente publiek en meer in het bijzonder tot de leiders van grote bedrijven. Aan deze lezerskring wordt een bespreking van de problemen, geïllustreerd met tal van praktische voorbeelden, voorgezet. Hiermede stelt schrijver zich echter niet tevreden. Hij streeft tevens naar oplossing der gestelde problemen op zodanige wijze dat zij geschikt is voor praktische verwezenlijking in werkplaatsen en kantoren.

Teneinde de gestelde doeleinden te bereiken heeft schrijver het experiment, waarmede in 1928 het onderzoek naar de problemen van de samenwerking werd aangevangen, als uitgangspunt gekozen. Dit onderzoek, dat algemene bekendheid heeft verworven, werd ondernomen in de Hawthornefabriek van de Western Electric Company. Het inzicht in de menselijke beweegredenen en gedragingen in het bedrijfsleven, dat door het onderzoek werd verkregen, alsmede ook de conclusies waartoe het heeft geleid met betrekking tot de te volgen methoden om met mensen om te gaan, worden dan in de volgende hoofdstukken nader belicht.

Punt van uitgang vormt hierbij de sociale functie van de leiding van het bedrijf. Deze wordt omschreven als de zorg voor een doeltreffende samenwerking van individuen en groepen van individuen. Bij die samenwerking spelen sentimenten en hun onderlinge beïnvloeding een belangrijke rol. Dit heeft tengevolge dat bij de verzorging van de samenwerking er steeds rekening mede moet worden gehouden dat de mens een sociaal wezen is, dat niet alleen (feitelijk maar heel zelden) in beweging gebracht wordt door dingen die zuiver tot het gebied der feiten of logica behoren. Een verdere interessante eigenschap van de sentimenten is, dat zij de neiging hebben zich tot bepaalde systemen samen te voegen. Ook het bedrijf is te beschouwen als een patroon van sentimenten. Iedere bedrijfsgebeurtenis kan object zijn van dit patroon, hetgeen inhoudt dat tastbare dingen, concrete gebeurtenissen, lonen, werkuren, etc., niet op zichzelf kunnen worden beschouwd, maar als dragers van sociale waarden moeten worden geïnterpreteerd. Hieruit resulteert een informele organisatiestructuur (schrijver spreekt ook van sociale structuur). Doordat kwam vast te staan, dat het sentimentenpatroon — i.c. dus ook de informele organisatie — aan veranderingen weerstand biedt, is het van het grootste belang dat de leiding van het bedrijf mede bekend is met de sociale structuur van het bedrijf.

Aan de hand van voorbeelden geeft schrijver de weg aan tot het verkrijgen van kennis van de informele organisatie en van de wijze waarop het contact tussen de onderscheiden hierarchische niveau's doeltreffend tot stand kan worden gebracht.

In het dan volgende hoofdstuk VI wordt uiteengezet, wat de leider van het bedrijf dient te weten omtrent de gevoelswaarde van woorden, de functies van de taal in het algemeen en de vaardigheid welke hij zich op grond van het verkregen inzicht eigen kan maken in het interpreteren van wat mensen zeggen.

Hoofdstuk VII beoogt inzicht te geven in de voornaamste problemen waarvoor de personeelsleiding in een bedrijf zich ziet geplaatst. Op grond van een uiteenzetting daarvan komt schrijver tot het aangeven van een aantal werkzaamheden van de personeelsleiding welke hij essentieel acht voor een bevredigend werken van dat orgaan.

Zij zijn:

1. het zich eigen maken van vaardigheid in het diagnoserende van menselijke situaties,
2. het zich met behulp van deze vaardigheid wijden aan een voortdurende studie van de menselijke situaties in het bedrijf,
3. voortdurende toepassing op het personeelsbeleid van hetgeen zij leert en ontdekt over de organisatie ter verkrijging van de medewerking der werknemers.

Het tweede deel van het boek (omvattende de drie laatste hoofdstukken VIII, IX en X) stelt zich ten doel, beoefenaren der sociale wetenschappen en zakenmensen met elkander in contact te brengen.

Zo wij ons na deze korte inhoudsweergave uitspreken over de merites van het onderhavige werk, dan luidt ons oordeel gunstig. Gaarne zagen wij het in handen gesteld van hen, die zich dagelijks bezighouden met het leiden van personeel. Zeer nuttig achten wij het, dat deze groep geconfronteerd wordt met het feit dat ieder logisch aanvatten van bedrijfsvraagstukken een invloed uitoefent op de sociale structuur welke niet verwaarloosd kan worden. Naast de formele-, dient voortdurend met de vaak zeer hechte informele organisatie te worden rekening gehouden. Afwijkingen tussen beide dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Het lezen van het boek zal bijdragen tot het inzicht, dat eerbied voor de arbeidende mens alleen niet voldoende is voor het verkrijgen van doeltreffende samenwerking in het bedrijf. Steeds opnieuw wordt erop gewezen dat daarnaast inzicht nodig is in de menselijke verhoudingen welke met samenwerking verband houden.

Een bezwaar van het boek achten wij, dat het uit een verzameling lezingen bestaat — (zowel het voorwoord van Elton Mayo als elk der eerste 7 hoofdstukken waren oorspronkelijk lezingen gehouden in de jaren 1936—1941) —. Dit heeft een strakke opbouw van het betoog verhinderd. Tot slot zij opgemerkt dat de overigens verdienstelijke vertaling op soms hinderlijke wijze ondeskundigheid verraad in zoverre het de vertaling van vaktermen betreft.